

Nakoming en niet-nakoming; een glijdende schaal

Prof. Mr. Drs. J. Th. Degenkamp

1 Inleiding

Wat is nakoming? Vroeger – onder het 'oude' BW – was het goede antwoord: nakoming is een wijze van tenietgaan van verbintenissen. Dat antwoord zei wel iets over het *gevolg* van nakoming, weinig echter over de nakoming zelf. In het NBW wordt de nakoming als juridisch verschijnsel in hoofdzaak geregeld in Afdeling 6 van Boek 6 waar de nakoming van verbintenissen in het algemeen wordt geregeld en in Afdeling 11 waar verbintenissen tot betaling van geld worden geregeld. De gevolgen van het *niet* nakomen van een verbintenis worden in algemene zin in Afdeling 9 van Boek 6 behandeld. Verbintenissen (relaties tussen personen op grond waarvan de crediteur een prestatie kan vorderen en de debiteur verplicht is na te komen, te voldoen, te presteren) kunnen ontstaan als gevolg van een gesloten overeenkomst, kunnen ook ontstaan als gevolg van een onrechtmatige daad (zie de bijdrage van Lennarts en Timmerman).

Is er eenmaal een verbintenis, zijn personen juridisch aan elkaar verbonden, dan moet de schuldenaar, de debiteur, doen wat hij moet doen: hij/zij moet zijn/haar verplichting nakomen.

Voldoen aan datgene waartoe men op grond van een verbintenis verplicht is, dat is dus nakomen. Doet men dat niet, is er dan 'dus' sprake van niet-nakomen met allerlei onprettige gevolgen voor de debiteur? In een eenvoudige wereld vol overzichtelijke tweedelingen zou dit antwoord juist zijn, maar de wereld zit nu eenmaal niet eenvoudig in elkaar, tussen zwart en wit ligt niet zelden een brede grijze massa.

Wordt 'gewoon' nagekomen, dan is er niets aan

de hand, partijen gaan tevreden huns weegs. Maar, wat als dat niet gebeurt; en niet-nakomen omvat alles wat niet kan worden ondergebracht bij het gewone nakomen, dus: niet helemaal goed nakomen, te laat nakomen, gedeeltelijk nakomen enzovoort, enzovoort. En ook de oorzaken van het niet precies voldoen aan datgene waartoe men verplicht is, kunnen zeer verschillen. Stakingen, brand, maar ook laksheid, opzet, verkeerd gebruik van grondstoffen, ondeskundig personeel; de lijst kan haast oneindig worden uitgebreid. De vraag waar het om draait is dan: voor wiens rekening komt het niet-nakomen. In het dagelijks spraakgebruik zeggen we dan: is er sprake van wanprestatie of van overmacht?

De grens tussen wanprestatie en overmacht is niet altijd even eenvoudig te bepalen. 'Wanprestatie' en 'overmacht' zijn de oude vertrouwde woorden voor respectievelijk het geval dat de debiteur 'hangt' en 'niet hangt' als gevolg van het niet doen wat hij moest doen. Die woorden zijn in het NBW niet teruggekomen. Handig is dat niet, maar dramatisch hoeft daarover niet te worden gedaan; de juridische praktijk zal deze woorden toch wel blijven gebruiken. Ongelukkig vind ik wel dat in het NBW de termen 'te kort komen' en 'te kort schieten' worden geïntroduceerd, die – zoals dat heet – een 'neutrale betekenis' hebben. Waarom in de wet dit ongewone Nederlands is opgenomen, is mij een raadsel, want 'te kort komen' heeft voor gewone mensen toch een negatieve gevoelswaarde; te kort komen mag

Prof. Mr. Drs. J. Th. Degenkamp is hoogleraar ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde rechten en economie aan de Universiteit van Amsterdam en publiceerde in 1984 'Inleiding Economisch Recht'.

niet, zegt elk 'normaal' mens. Elke tekortkoming verplicht de debiteur tot schadevergoeding, tenzij de tekortkoming de debiteur niet kan worden toegerekend.

Eenvoudig gezegd: toerekenbare tekortkoming = wanprestatie en niet-toerekenbare tekortkoming = overmacht.

Eenvoudig, maar is elk niet-nakomen een te kort komen? Dat zou prettig zijn, maar is toch jammer genoeg niet het geval.

Is de niet-nakoming niet aan de debiteur toe te rekenen, dan is sprake van tekortkoming als de vordering opeisbaar is. Die laatste eis lijkt logisch en geldt trouwens algemeen. Zolang de crediteur geen opeisbare vordering heeft, kan er van tekortkoming nog geen sprake zijn. Die logica 'lijkt', want als reeds voor de opeisbaarheid van de vordering duidelijk is dat de debiteur niet zal presteren, dan kan de crediteur op grond van artikel 6:80 toch al in actie komen. Artikel 6:80 bepaalt dat de gevolgen van niet-nakoming reeds vóór de opeisbaarheid intreden als 'vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn'; in gewoon Nederlands: als niet-nakoming bij voorbaat vaststaat. Ditzelfde geldt in de gevallen waar de debiteur zelf heeft verklaard niet te zullen nakomen of de crediteur gegronde redenen heeft te vrezen dat niet zal worden nagekomen.

Is de niet-nakoming wél aan de debiteur toe te rekenen, dan liggen de zaken ingewikkelder. Dan moet eerst gekeken worden of de debiteur nog zinvol kan presteren ten opzichte van de crediteur. Van zinvol presteren kan nog sprake zijn als bijvoorbeeld niet op tijd geleverd is, maar latere levering niet 'dramatisch' is, of als bijvoorbeeld slechts een gedeelte is geleverd, of als een deel van het geleverde niet klopte met afgesproken specificaties. In het laatste geval wordt de niet-nakoming in het algemeen pas een tekortkoming (met de daaraan verbonden rechtsgevolgen) als de debiteur 'in verzuim' is gebracht. Nemen wij een praktijkvoorbeeld. Als een fabrikant van modisch goed de bestelde stof pas na het seizoen ontvangt, is dat zinloos. Een tijdje na de afgesproken tijd leveren, zal vertragingsschade opleveren, die als regel door de leverancier vergoed moet worden. Of deze 'rekeningen' ook

werkelijk door de leverancier moeten worden betaald, hangt weer mede af van het antwoord op de vraag, wat de oorzaken van de te late levering c.q. de vertraging waren. De leverancier zal moeten kunnen aantonen dat het niet-nakomen hem niet kan worden toegerekend. Van dat laatste is sprake als (6:75) de tekortkoming niet aan hem te verwijten valt (geen schuld) en ook niet op grond van de wet, of op grond van gemaakte afspraak of 'in het verkeer geldende opvattingen' voor zijn rekening komt. Wat de frase 'in het verkeer geldende opvattingen' betekent, wordt in laatste instantie bepaald door de rechter, die daaromtrent *bindende* uitspraken doet; uitspraken, die door partijen juist of onjuist kunnen worden gevonden, maar die hen wel binden! De schadevergoeding kan van verschillende aard zijn: bij te late levering kan een aanvullende schadevergoeding worden gevraagd; deze vordering kan worden ingesteld *naast* een vordering tot nakoming, vervangende schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wordt *vervangende* schadevergoeding gevraagd, dan kan men uiteraard niet eisen dat de debiteur nog moet nakomen, of dat men ontbinding van de overeenkomst wenst. 'Te kort komen' is dus een belangrijk werkwoord in het recht en daar begint het 'echte' verhaal over niet-nakomen dan ook mee.

2 Te kort komen

Of sprake is van te kort komen, wordt in eerste instantie bepaald door de inhoud van de verbintenis, datgene waartoe de debiteur verplicht is. Over dit niet geringe probleem stappen wij nu echter eenvoudig heen: wij nemen aan dat wij weten wat de debiteur moest doen. Dat wat moest gebeuren is echter niet, niet goed, niet tijdig of niet geheel gebeurd. Dan rijst als eerste vraag: is er nog een mogelijkheid alsnog te presteren, met andere woorden: kan alsnog worden nagekomen? Wordt deze vraag ontkennend beantwoord (klassiek voorbeeld is de verlate bruidsjurk; het meervoud wordt misschien weer een actueel voorbeeld), dan wordt op grond van artikel 6:87 de verplichting tot nakoming omgezet in een verplichting tot *vervangende* schadevergoeding. De crediteur kan ook kiezen voor ont-

binding van de overeenkomst (6:265) – waardoor ook zijn eigen verplichting wegvalt (dit geldt voor de gewone commerciële overeenkomsten, juridisch; 'wederkerige overeenkomsten') – die als gevolg heeft dat datgene wat overgedragen is weer 'teruggeleverd' moet worden. Er ontstaat dus weer een vordering tot teruglevering, die 'kwetsbaar' is als degene die terug moet leveren bijvoorbeeld failliet wordt verklaard. Eenvoudig gezegd: deze ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. Wie als leverancier iets heeft overgedragen aan zijn afnemer, geconfronteerd wordt met een afnemer, die niet aan zijn verplichtingen voldoet en als leverancier de overeenkomst op grond van het feit dat nakoming door zijn debiteur blijvend onmogelijk is de overeenkomst ontbindt, wordt dan in beginsel een gewone crediteur van zijn afnemer. Een crediteur die een *vordering tot teruglevering* op zijn ex-afnemer heeft en die gevoelig kan worden getroffen door het faillissement van zijn ex-afnemer; gewone creditoren komen er dan immers vaak zeer bekaaid af als hun afnemers failliet gaan! (Zie voor zekerheidsrechten de bijdrage van J. L. P. Cahen). Tot goed begrip: *elke* tekortkoming waarbij de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, geeft de tegenpartij de bevoegdheid te ontbinden; dus zowel in het wanprestatie- als in het overmachtgeval. Een uitzondering geldt slechts voor 'kleine tekortkomingen': artikel 6:265 lid 1: '...., tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar bijzondere gevolgen niet rechtvaardigt.'

Nu het geval dat nakoming nog mogelijk is. De keuzeruimte voor de crediteur is dan groter, zoals hierna zal blijken. Maar nu moeten wij eerst nagaan hoe het zit met de toerekening van de tekortkoming; anders gezegd de grens tussen wanprestatie en overmacht.

3 Toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) versus niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht)

In het gewone economische verkeer is de overeenkomst de normale basis voor verbintenissen. Het normale type is daarbij de wederkerige overeenkomst, waarbij beide partijen ten opzichte van

elkaar verplichtingen op zich nemen. De inhoud van die verplichtingen, van die juridische relaties (verbintenissen) wordt in de eerste plaats bepaald door datgene wat partijen afspreken. Partijen hebben daarbij een ruime invullingsruimte, maar er zijn grenzen, vooral als de wetgever aanneemt dat partijen niet in een 'even-machtige' positie ten opzichte van elkaar staan.

Wat partijen niet zelf expliciet regelen, wordt door het recht aanvullend in de wet geregeld. Daarbij geldt dat artikel 6:74 lid 2 bepaalt dat als nakoming nog mogelijk is (en daar hebben wij het nu over), de debiteur als hoofdregel slechts dan verplicht is schade te vergoeden in geval van wanprestatie als hij 'in verzuim' is. Wat 'verzuim' betekent, zal dus ook moeten worden bekeken.

Wanneer komt volgens de wet tekortkoming niet voor rekening van de debiteur? Artikel 75 zegt dat de tekortkoming niet te wijten moet zijn aan 'schuld', 'noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.' Als iets voor rekening komt, betekent dit dat het risico voor de debiteur is.

Wat valt hier nu zoal onder? 'Schuld' omvat opzettelijk niet-presteren of slecht presteren, dat is de 'ergste' kant van schuld; de lichtste kant is die waarbij sprake is van verwijtbaar gedrag. Wij zijn hier dus bezig met een schaalbegrip, van donkerbruin tot lichtere vormen van verwijtbaar gedrag.

Wat zet de wet 'op rekening' van de debiteur? In de artikelen 6:76 en 6:77 worden de ingeschakelde (hulp)personen en (hulp)zaken op rekening van de debiteur geschreven. Gaat er dus iets mis met de uitvoering van de verbintenis als gevolg van de inschakeling van een 'hulp-persoon' (het gewone geval is de werknemer, maar onder het artikel valt meer), dan 'hangt' de debiteur.

Tenslotte de wel zeer vage frase: de 'in het verkeer geldende opvattingen'. De debiteur is risico-aansprakelijk (d.i. aansprakelijk ook als schuld ontbreekt) voor tekortkomingen die naar verkeersopvatting voor zijn rekening komen. Die verkeersopvatting wordt in laatste instantie door een rechter vastgesteld; het gaat dus weer om geldige uitspraken (die dus niet noodzakelijkerwijze door iedereen juist hoeven te worden gevonden). Het zal niet verbazen dat als datgene wat moet

gebeuren bijvoorbeeld is het betalen van het afgesproken bedrag of de levering van een bepaalde hoeveelheid grondstof, elke tekortkoming als regel wanprestatie oplevert.

Tot nu toe hebben wij nog niet melding gemaakt van de 'rechtshandeling', de 'normale' bron van verbintenissen; het ging er tot nu toe om wat de wet *aanvullend* regelt. Die rechtshandeling (meestal een overeenkomst) wordt door partijen verricht en daarbij hebben zij van het recht veel vrijheid gekregen om de inhoud van de verbintenissen zelf te bepalen en ook om de gevolgen van te kort komen te bepalen.

Ook bij die afspraak kan de debiteur met medewerking van zijn contractspartij op een schaal 'glijden'; hij kan zich maximaal vrijtekenen (door middel van zogenaamde exoneratie-clausules), hij kan zich ook maximaal aansprakelijk stellen.

Dat vrijtekenen kan niet 'alles' omvatten; er zijn grenzen. De 'goede zeden en de openbare orde' (artikel 3:40) voorkomen dat 'onzedelijke uitsluitingen' lukken. Het komt erop neer dat men zich niet kan vrijtekenen voor *eigen* opzet of grove schuld bij het te kort komen (dus wel voor die van bijvoorbeeld zijn personeel!). Daarnaast verbiedt het Nieuw Burgerlijk Wetboek nu expliciet 'misbruik van omstandigheden' (artikel 3:44).

Een bijzonder geval vormt de situatie waarin misbruik 'structureel' dreigt: tegenover de bedrijfsmatige marktaanbieder staat de 'eenzame consument'. De consument wordt tegen 'onredelijke bezwarende bedingen' in algemene voorwaarden beschermd (zie de bijdrage van R. H. Stutterheim): onredelijk bezwarend kan soms zijn vergaande beperking van aansprakelijkheid door de bedrijfsmatige aanbieder; dat dit niet zelden gebeurt onder de vlag 'Garantie' maakt de situatie er voor de consument niet altijd eenvoudiger op.

Daarmee zijn wij aan de andere kant van de schaal gekomen: de 'echte' garantie. De debiteur neemt de gevolgen van tekortkoming voor zijn rekening die anders niet voor zijn rekening zouden komen.

Partijen hebben dus een behoorlijke beleidsruimte om van te voren de grens wanprestatie-overmacht te trekken.

Wij hebben nu de situatie waarin sprake is van tekortkoming door de debiteur, waarbij nakoming nog mogelijk is en waarbij dus onderscheid moet worden gemaakt naar:

- 1 de debiteur heeft een beroep op overmacht; de gevolgen van de tekortkoming komen niet voor rekening van de debiteur;
- 2 de debiteur heeft geen beroep op overmacht; pleegt wanprestatie; de gevolgen van de tekortkoming komen wel voor zijn rekening.

4 Overmacht

Bij overmacht heeft de crediteur geen recht op vervangende schadevergoeding (6:74 lid 1). Maar daarmee is het verhaal nog niet af. Want het gewone economische verkeer 'steunt' op wederkerige overeenkomsten: 'Ik verkoop u deze vrachtauto tegen een door u te betalen prijs van $f X,-$.' Levert het tenietgaan van de vrachtauto overmacht op voor de leverancier, dan rijst de vraag: 'Wat met $f X,-$?' Het hiervoor al genoemde artikel 6:265 geeft de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden en daardoor van de verplichting tot betaling van $f X,-$ af te komen. Het nadeel dat de tegenpartij lijdt door het niet-doorgaan van de overeenkomst, wordt niet vergoed, bij overmacht dragen de partijen als het ware de 'eigen' schade. De rechtsrelaties (verbintenissen) hangen bij 'gewone' wederkerige overeenkomsten nauw samen, daarom houdt het recht hier niet alleen in het geval van overmacht rekening mee.

5 Wanprestatie

Omdat nakoming nog mogelijk is, kan nakoming of nakoming plus aanvullende schadevergoeding worden gevorderd. Maar ook kan ontbinding plus aanvullende schadevergoeding worden gevorderd (deze laatste mogelijkheid alleen bij wederkerige overeenkomsten, maar in het economisch verkeer zijn dit de gewone transacties). Ten slotte is er de mogelijkheid dat de crediteur geen nakoming meer wil, maar wel vervangende schadevergoeding wil ontvangen. Treden deze 'vrolijke' rechtsgevolgen voor de crediteur meteen in bij wanprestatie? Het zou mooi zijn, maar alweer is het in het recht iets ingewikkelder. Voor deze

rechtsgevolgen, en voor enige andere (het overgaan van het risico van het tenietgaan van een te leveren zaak bijvoorbeeld), is het noodzakelijk dat de debiteur niet alleen toerekenbaar te kort schiet, maar ook nog dat hij 'in verzuim' is.

Artikel 6:81 stelt dat de debiteur in verzuim is gedurende de tijd dat de prestatie uitblijft nadat deze opeisbaar is geworden en hij in gebreke is gesteld of zonder ingebrekestelling als sprake is van een geval waarin ingebrekestelling niet nodig is. De ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning, waarbij nog een redelijke termijn voor nakoming moet worden gesteld. Wie zijn debiteur iets dergelijks stuurt, stelt hem impliciet aansprakelijk voor de gevolgen van het 'als niet ...'; de praktijk zal veiligheidshalve die aansprakelijkstelling expliciet opnemen; daarom 'ogen' juridische brieven vaak zo dreigend.

Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in als de crediteur uit een mededeling van zijn debiteur mag afleiden dat hij niet zal presteren. Voorts als partijen een zodanige afspraak, met een termijn daarin opgenomen, hebben gemaakt, dat sprake is van het aflopen van een 'fatale termijn': niet op tijd toerekenbaar niet-presteren levert onmiddellijk verzuim op. En, thans geldt: afgesproken termijnen zijn in beginsel fatale termijnen. Ten slotte wijs ik erop dat het toerekenbaar niet-voldoen aan een verbintenis tot schadevergoeding of aan een verbintenis uit onrechtmatige daad (zie de bijdrage van M. L. Lennarts en L. Timmerman) zonder ingebrekestelling tot het intreden van 'verzuim' leidt; het klinkt allemaal wat deftig, maar gezien het belang van de rechtsgevolgen zijn deze onderscheidingen van *praktisch* belang. Wat is immers het geval? Wij komen nu op de rechtsgevolgen van verzuim.

6 Rechtsgevolgen van verzuim

Tijdens het verzuim verliest de debiteur elk beroep op overmacht; artikel 6:84 'Elke onmogelijkheid van nakoming wordt aan de debiteur toegerekend en deze moet de daardoor ontstane schade vergoeden. Dat is de hoofdregel, waarop slechts als uitzondering geldt dat de debiteur niet de schade hoeft te vergoeden, die de schuldeiser

zou hebben geleden als de debiteur niet in verzuim zou zijn geweest. De minister gaf voor dit 'exotische geval' het volgende voorbeeld: goederen zijn te laat verstuurd per schip, dit schip is jammerlijk gezonken, maar ook het goede eerdere schip – dat bij behoorlijk presteren de goederen had moeten bevatten – heeft de zeebodem opgezocht. 'Dus' ook in het geval dat de debiteur de goederen op tijd had verstuurd, had de crediteur ze toch niet ontvangen, 'daarom' geen schadevergoedingsvordering van de crediteur op de debiteur ondanks diens verzuim (artikel 6:84).

Een tweede rechtsgevolg van verzuim is dat de verplichting tot vergoeding van zogenaamde vertragingsschade pas bij het begin van het verzuim ontstaat en loopt over de tijd van het verzuim. Bij vorderingen tot betaling van geld geldt een bijzondere regeling. (Zie de bijdrage van A. H. M. Santen).

Een derde belangrijk gevolg van verzuim is dat de crediteur tegen zijn debiteur kan zeggen: 'Hou de spullen maar, als je niet meteen $f X,-$ schadevergoeding wilt betalen'. Tenslotte kan de crediteur na verzuim van zijn debiteur aan deze schriftelijk mededelen: 'Wilt u mij in plaats van de afgesproken hoeveelheid goederen, op grond van de door u gepleegde wanprestatie een bedrag van $f Y,-$ overmaken als vervangende schadevergoeding'.

7 De positie van de debiteur

Kan de debiteur nog wat doen? Wij verplaatsen ons nu in zijn positie. Hij kan aanbieden het verzuim te 'zuiveren' door alsnog na te komen, maar moet dan vergoeding van schade en kosten aanbieden, want anders zegt zijn crediteur hoogstwaarschijnlijk 'Nee'. Maar daarnaast heeft een debiteur die 'te kort schiet' (NB: neutraal, dus zowel in het wanprestatie- als in het overmachtgeval!) de bevoegdheid aan zijn crediteur te vragen welke keuze hij uit de hem ten dienste staande rechtsmiddelen wenst te maken en dat binnen een redelijke termijn (artikel 6:88). Reageert de crediteur hier niet op, dan verliest hij een aantal 'rechtswapens'; bij een vordering tot betaling van geld behoudt de crediteur alleen het recht op de hoofdsom, bij andere vorderingen houdt de crediteur alleen een vordering tot schadevergoe-

ding; nakoming of ontbinding kan hij niet meer vorderen.

Schadevergoeding is vergoeding van schade, maar wat is 'schade'? Evenals winstbepaling is schadebepaling een waarderingsprobleem; partijen bij een overeenkomst bepalen daarom niet zelden bij het aangaan van een overeenkomst meteen de omvang van een eventuele schadevergoeding, dan hoeft daarover niet uitputtend te worden geprocedeerd, alhoewel in grensgevallen de rechter een matigingsrecht heeft (artikel 6:94) en procedures dus niet uitgesloten zijn. Een dergelijke afspraak kan worden gemaakt met als achtergrond schadevergoeding, maar zo'n afspraak is ook te maken als 'stimulans tot nakoming', de wet spreekt van 'boetebeding' (artikelen 6:91 e.v.). De wet zegt – maar partijen kunnen daarvan afwijken – dat de boete alleen kan worden gevorderd bij wanprestatie (artikel 6:92 lid 3).

Tot nu toe hebben wij of de positie van de crediteur of die van zijn debiteur 'geïsoleerd' bekeken. Heel vaak hangen wederzijdse vorderingen aan één overeenkomst, bij een koopovereenkomst een vordering tot overdracht van goederen en een tot overdracht van geld. Maar het recht eist niet dat altijd zo'n directe samenhang bestaat, het kan ook gaan om een regelmatige relatie. Het recht houdt met die samenhang rekening door de crediteur die tegenover een tekortkomende debiteur staat bepaalde bevoegdheden te geven. Het gaat dus nu om relaties tussen relaties.

8 Opschorting, terughouding (retentie) en ontbinding

Artikel 6:52 bepaalt dat een debiteur die zelf een opeisbare vordering heeft op zijn crediteur de nakoming mag opschorten 'indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen'. De crediteur kan dan zeggen: 'Zolang u niet, hoef ik ook niet ...'.

Deze algemene regel werkt bij 'voldoende samenhang'; is de samenhang aanwezig op grond van een wederkerige overeenkomst, die dus de basis is voor de tegenover elkaar staande vorderingen, dan gelden de artikelen 6:262 en

6:263: komt een van de partijen haar verplichting niet na, dan is de tegenpartij bevoegd de nakoming op te schorten. Opmerkenswaard is dat de wet spreekt van niet-nakomen, er hoeft dus niet sprake te zijn van tekortkoming, laat staan van toerekenbare tekortkoming (wanprestatie). Zelfs in het geval waarin duidelijk is afgesproken dat X vóór Y moet presteren, de vordering $Y \rightarrow X$ wordt dus eerder opeisbaar dan de vordering $X \rightarrow Y$, heeft X de bevoegdheid zijn prestatie op te schorten als X op goede gronden mag aannemen dat Y niet zal nakomen (artikel 6:263).

Een bijzonder geval van opschorting is terughouding (retentie). Wie iets van een ander onder zich heeft en verplicht is dit terug te geven, maar tegelijkertijd een vordering heeft op die ander, verkeert in een prettige positie als dit teruggeven afhankelijk mag worden gesteld van de nakoming van de vordering. Een eenvoudig milieubewust voorbeeld is de fietsreparateur die de fiets mag terughouden tot de reparatie is betaald. Hij mag 'terughoudend' reageren zolang de vordering niet is voldaan. Het meest vergaand ten slotte is de hiervoor reeds genoemde mogelijkheid tot ontbinding van wederkerige overeenkomsten op grond van artikel 6:265; ook gedeeltelijke ontbinding is mogelijk.

Aan welke voorwaarden voldaan moet zijn, wil een partij een beroep kunnen doen op deze bepaling, is in het voorgaande reeds voldoende aandacht besteed. Voor de praktijk is belangrijk nogmaals te wijzen op het feit dat artikel 6:269 expliciet bepaalt dat deze ontbinding geen terugwerkende kracht heeft, dat de ontbinding de partijen wel bevrijdt van de daardoor 'getroffen verbintenissen' (artikel 6:271) en dat een 'verbintenis tot ongedaanmaking' ontstaat voor wat betreft de verrichte prestaties. Die verbintenis tot ongedaanmaking c.q. een verbintenis tot waardevergoeding is een gewone vordering, met alle kwetsbaarheden van de gewone vordering van dien; ontbinding heeft dus niet tot gevolg dat men met terugwerkende kracht weer eigenaar wordt! Bij de koopovereenkomst bestaat ten behoeve van de verkoper het reclamerecht (zie de bijdrage van G. G. Oly), dat voor de verkoper veel prettiger is.

9 Tot slot

Het recht wordt er niet eenvoudiger op. Voor een deel ligt dit aan de ingewikkelder wordende maatschappij, voor een deel aan belanghebbende beroepsgroepen, die geen belang hebben bij eenvoudige liturgieën. Wie 'echt' op de hoogte wil zijn van de ins en outs van het hiervoor behandelde, leze een van de vele juridische boekwerken over het nieuwe vermogensrecht NBW die thans over Nederland worden uitgestort. Een enkele aanbeveling uit literatuur waar schrijver dezes met plezier gebruik van heeft gemaakt:

Literatuur

- Brahn, O. K. (1989). *Zwaartepunten van het nieuwe vermogensrecht*, vierde herziene druk, Gouda Quint, Arnhem.
- Hartkamp, A. S. (1990), *Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek*, vierde druk, Kluwer, Deventer.
- Hijma Jac. en M. M. Olthof (1990), *Compendium van het Nederlands vermogensrecht*, vierde druk, Kluwer, Deventer.
- Nieuw Burgerlijk Wetboek; Tekst en Commentaar* (1990), redactie J. H. Nieuwenhuis e.a., Kluwer, Deventer.
- Pitlo, A. (1988), *Korte Uitleg van enige burgerlijk-rechtelijke hoofdstukken volgens het nieuwe BW*, elfde herziene druk bewerkt door J. L. P. Cahen, Gouda Quint, Arnhem.